

Relatório da Residência Giromin: Exploração Criativa por Músicos e Dançarinos das Tradições do Frevo e Afro-Brasileiras

João Tragtenberg
joao.tragtenberg@ufpe.br
Universidade Federal de
Pernambuco
Recife, Brazil

Filipe Calegario
fcac@cin.ufpe.br
Universidade Federal de
Pernambuco
Recife, Brazil

Eva Rolim Miranda
eva.miranda@ufpe.br
Universidade Federal de
Pernambuco
Recife, Brazil

Figura 1: Orun Santana segurando seu Berimbau com um Giromin acoplado (foto de Junior Teles)

Resumo

Este artigo relata uma residência artística de dois meses no Paço do Frevo em Recife, Brasil, na qual músicos e dançarinos enraizados no frevo e em tradições afro-brasileiras exploraram o Giromin — um Instrumento Digital de Dança e Música (IDDM) vestível desenvolvido ao longo de quatorze anos. Mais do que uma avaliação técnica, o estudo documenta as contradições, confluências, fricções e aberturas que emergiram quando essa interface entrou em práticas corporais que precedem e excedem o ecossistema habitual do NIME. Utilizando a Análise Temática Reflexiva de seis entrevistas em profundidade, identificamos seis temas: o corpo como interface, a tensão entre programação e criação, a tradição como recurso e não como barreira, a simplicidade como estratégia de maestria, as limitações técnicas como modeladoras da experiência, e a adoção e os imaginários futuros. A discussão desdobra três contribuições adicionais: duas ontologias incompatíveis da instrumentalidade que emergiram do encontro; uma arquitetura que carrega pressupostos ideológicos não compartilhados por seus intérpretes; e a descoberta de que a dupla proficiência em música e dança constitui acesso estrutural a este IDDM — condição que as tradições afro-diaspóricas brasileiras, em que música e corpo são inseparáveis, estão estruturalmente posicionadas para satisfazer essa condição. A residência não resolveu a distância entre o Giromin e o Frevo. Ela tornou essa distância produtiva.

CCS Concepts

• **Applied computing** → **Sound and music computing**; Performing arts; • **Human-centered computing** → *Interactive systems and tools*.

Keywords

Instrumentos Digitais de Dança e Música, Instrumentos Vestíveis, Interação Corporificada, Residência Artística, Design Centrado na Comunidade

ACM Reference Format:

João Tragtenberg, Filipe Calegario, and Eva Rolim Miranda. 2026. Relatório da Residência Giromin: Exploração Criativa por Músicos e Dançarinos das Tradições do Frevo e Afro-Brasileiras. In *Proceedings of International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME '26)*. ACM, New York, NY, USA, 11 pages.

1 Introdução

Escrevemos este artigo de Recife, Pernambuco, Brasil, terra do frevo e de muitas outras tradições musicais afro-brasileiras. É difícil transmitir a vivacidade e a força dessas práticas culturais a um público do NIME que, em sua maioria, não teve a oportunidade de vivenciá-las. Acreditamos que elas não podem ser plenamente compreendidas sem tê-las vivido — especialmente para quem não tem referência de tradições musicais vivas que resistiram ativamente à homogeneização cultural globalizada. Quando falamos de cultura popular aqui, vale esclarecer para leitores anglófonos que o termo português não equivale ao inglês “popular culture” no sentido de celebridade pop, nem ao folclore enquanto patrimônio a ser preservado: queremos dizer uma terceira dimensão da vida artística, que é comunitária, das ruas, multigeracional e teimosamente enraizada no território. Tentaremos tornar essa dimensão o mais legível possível.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

NIME '26, June 23–26, 2026, London, UK

© 2026 Copyright held by the owner/author(s).

Em 2006, o Frevo foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo IPHAN [16]; em 2012, recebeu o título de Patrimônio Mundial da UNESCO¹. Ele existe em três formas: *frevo de bloco*, *frevo-canção* e *frevo de rua*, o frevo instrumental de rua em ritmo acelerado, executado por orquestras de metais e percussão e dançado por *passistas* — os dançarinos acrobáticos de frevo cujo vocabulário de giros, saltos e passos constitui uma das formas de dança mais tecnicamente exigentes da cultura popular brasileira. O *frevo de rua* é a forma central neste estudo².

Essas designações, porém, podem ser enganosas: o frevo não é um patrimônio a ser apenas preservado — é uma prática viva em contínua transformação. É executado o ano inteiro em escolas, estúdios de ensaio, blocos e troças de rua e palcos de concerto. Novas composições e arranjos são escritos e tocados todos os anos, e a tradição é multigeracional: crianças e pessoas idosas tocam, cantam e dançam. É uma tradição profundamente ligada ao passado, mas feita agora, sendo constantemente reinventada.

Essa vitalidade é inseparável da origem do frevo. Entre 1905 e 1915, *dobrados* militares, polcas, maxixes e formas de música popular foram reprocessados nas ruas de Recife até se tornarem frevo [11]³. Dança e música são inseparáveis na história do frevo. Ele foi desenvolvido iterativamente em um ciclo de retroalimentação corpo-som: capoeiristas, trabalhadores e escravizados libertos saltavam na frente das bandas de metais durante as procissões de Carnaval; os excitantes acordes dos metais ressoavam em seus músculos e inspiravam novos arranjos e composições. Os movimentos de luta da capoeira — adaptados ao ritmo da marcha e disfarçados diante da polícia como passos de dança — evoluíram para o vocabulário da dança do frevo. A *ginga* da capoeira, suas sequências acrobáticas baixas e o suingue rítmico afro-diaspórico não foram enxertados no frevo mais tarde: eles são seu material constitutivo.

A palavra Frevo é uma variação de “fervo”, que significa ebulição, e é o resultado dessa fricção. O frevo não é uma tradição que foi outrora pura e depois se tornou misturada. Sua impureza — ou melhor, sua *confluência*⁴ [12] — é a condição de sua existência.

Isso importa para a leitura deste artigo. Um público do NIME formado nas estéticas da música experimental ocidental pode abordar a “tradição” como algo estático, delimitado e frágil. O frevo e a maioria das tradições latino-americanas recusam esse enquadramento. É uma prática moldada por séculos de colisão, apropriação e reinvenção — ela já metabolizou muitas formas de contato cultural. A questão não é se ela pode absorver novas tecnologias, mas em que termos essa assimilação ocorre.

A residência Giromin foi organizada dentro desse contexto cultural vivo. Em vez de testar um instrumento digital em um ambiente laboratorial controlado, convidamos músicos e dançarinos enraizados nas tradições do frevo e afro-brasileiras a experimentar o Giromin (Figura 1 e 3) ao longo de uma residência de dois meses, em sessões de experimentação e apresentação pública. O objetivo não era medir eficiência ou conclusão de tarefas, mas observar como um instrumento gestual vestível seria interpretado,

apropriado, resistido ou transformado por artistas cujas práticas precedem e excedem a cultura de interfaces musicais digitais.

O Giromin foi previamente conceituado no âmbito dos Instrumentos Digitais de Dança e Música (IDDM) [45, 47], instrumentos explicitamente projetados para conectar a expressividade da dança à instrumentalidade musical. Trabalhos anteriores posicionaram o Giromin na interseção de Instrumentos Musicais Digitais (IMD) e Sistemas Interativos de Dança (SID), argumentando que ambos os paradigmas deixam lacunas: os IMDs frequentemente priorizam o controle sonoro em detrimento da expressividade corporal, enquanto os SID privilegiam a análise do movimento sem conferir ao artista agência musical instrumental. O arcabouço do IDDM propôs uma arquitetura conceitual combinando sensorialidade gestual, processamento de gesto em múltiplas camadas, estratégias de mapeamento e ciclos de retroalimentação entre corpo e som.

No entanto, enquanto publicações anteriores se concentraram no design conceitual e técnico, este estudo desloca o centro de gravidade para a experiência vivida: o que acontece quando tal instrumento entra nos corpos de artistas cujas práticas precedem e excedem o ecossistema do NIME? O que o instrumento causa no frevo — e o que o frevo causa no instrumento? Quais valores estão inscritos na arquitetura do instrumento e como esses valores moldam — ou colidem com — as formas de mover, soar e saber dos músicos e dançarinos?

Este artigo contribui para o tema Comunidades do NIME 2026, apresentando um relatório de processo artístico de uma residência com músicos e dançarinos que não fazem parte da comunidade acadêmica do NIME, nem são afiliados às tradições da música erudita experimental ocidental frequentemente representadas na pesquisa do NIME. Em vez de posicionar a tradição cultural como um local de resistência tecnológica, documentamos as apropriações, limites, fricções e aberturas que emergiram quando essa interface sonora entrou nas práticas de músicos e dançarinos enraizados nas tradições do frevo e afro-brasileiras — o que ela tornou possível, onde ficou aquém e o que ainda não pôde se tornar em suas mãos.

2 Contexto: Do IDDM à Prática Situada

O Giromin originou-se de pesquisas sobre expressividade corporal nas cenas musicais do Nordeste brasileiro [2]. Entrevistas anteriores com músicos de Recife indicaram insatisfação com a invisibilidade dos gestos em contextos de performance eletrônica. O arcabouço do IDDM [48] forneceu o embasamento conceitual: uma interface gestual vestível capaz de capturar o movimento do corpo inteiro e mapeá-lo para o som, considerando explicitamente tanto a instrumentalidade musical quanto a expressividade corporal.

O desenvolvimento começou em 2014 e passou por múltiplas iterações (Figura 2), sempre sob restrições materiais e sem financiamento institucional sustentado. Os protótipos foram construídos em oficinas pessoais, Fab Labs e espaços parceiros, usando componentes localmente disponíveis. O primeiro protótipo (v0.1) usava Arduino e módulos XBee como um sequenciador MIDI disparado por posições angulares do tronco. Versões subsequentes adotaram uma abordagem de *gambiarra* [46]: a v0.2 reaproveitou smartphones como sensores de movimento; a v0.3 e a v0.4 adotaram kits de desenvolvimento ESP32 e M5Stick produzidos em massa, após a fabricação de PCB personalizada ter se mostrado economicamente inviável.

¹Um vídeo produzido pela UNESCO e pela NHK está disponível em <https://www.unesco.org/archives/multimedia/document-3917>

²Enquanto lê este artigo, abra esta playlist <https://open.spotify.com/playlist/4Djq6xekQ3s8OnOCHkyMR9?si=45ccf340093f42dc> para ouvir alguns exemplos de *Frevo de Rua*

³O surgimento do frevo a partir dos metais militares e da cultura de rua afro-diaspórica se assemelha, em vários aspectos, à formação do jazz em Nova Orleans.

⁴*Confluência* é um conceito desenvolvido pelo pensador afro-brasileiro Antônio Bispo dos Santos para descrever o encontro entre mundos diferentes que preserva a distinção de cada um, em oposição à síntese ou à assimilação. É discutida mais adiante na Seção 7.

Figura 2: Protótipos do Giromin, sentido horário a partir do canto superior esquerdo: v0.1, v0.2, v0.3 na performance Gira (NIME 2019) e v0.4 na performance “Now and Wait do not Confabulate” de Iara Izidoro.

Performances iniciais, como a *Gira* (NIME 2019) [47], exploraram gestos rotacionais contínuos: o movimento de giro modulava o tempo do arpejador e a velocidade da iluminação. Esses contextos estavam próximos das estéticas da música experimental — contínuos, tolerantes à latência, envolvendo principalmente os criadores do instrumento.

Uma mudança decisiva ocorreu por meio de uma instalação encomendada para Lia de Itamaracá, uma mestra de ciranda de Pernambuco, em 2022. Para mapear gestos percussivos aéreos a disparos discretos de samples, foi desenvolvido um módulo de detecção de pico — identificando máximos locais no sinal do giroscópio e disparando um evento MIDI no momento de maior velocidade angular. Transplantado para a versão da residência do Giromin no dia anterior à primeira sessão, esse módulo se mostrou essencial no contexto do frevo e da dança afro-brasileira: golpes de pé e gestos percussivos do corpo agora podiam disparar sons discretos em vez de modular parâmetros contínuos, tornando o instrumento significativamente mais expressivo para artistas cuja tradição é construída sobre o ritmo percussivo.

Tecnicamente, o Giromin v0.5 é um dispositivo IMU vestível sem fio que executa o algoritmo de fusão de sensores de Madgwick [23] em um microcontrolador ESP32. Extraí dados contínuos de orientação juntamente com detecções discretas de pico em sinais brutos de acelerômetro (linear) e giroscópio (angular), usando um limiar de noise-gate e uma janela de debounce configurável. Os descritores gestuais são transmitidos via Wi-Fi/OSC e mapeados para parâmetros do Ableton Live por meio de um patch Max personalizado.

2.1 Gambiarra e Tempo

É importante esclarecer para leitores anglófonos que *gambiarra* [46] não é hacking no sentido da engenharia, nem a frugalidade ideológica da cultura do software livre [35]: é a prática criativa cotidiana de fazer as coisas funcionarem sob restrições reais de tempo e recursos materiais. Diferentemente do hacking, que pressupõe domínio técnico e muitas vezes um ideal de elegância ou subversão, a *gambiarra* parte da escassez concreta — de tempo, de dinheiro, de acesso — e faz funcionar o que está à mão. Em contextos acadêmicos e culturais do Sul Global, o tempo para aprender ou desenvolver a melhor ou mais eficiente solução nem sempre está disponível. Nesse sentido, a *gambiarra* é também uma postura epistemológica que nos permite superar o perfeccionismo e abraçar soluções instáveis, mas suficientemente boas.

Figura 3: Giromin v0.5

O software do Giromin reflete isso honestamente: a transmissão Wi-Fi funcionou sem otimização de latência ou jitter porque parecia suficientemente responsiva para a criação artística; um patch Max independente se comunicava com o Live via MIDI, em vez de Max for Live, porque já funcionava e evitava uma curva de aprendizado adicional. A lógica é simples — se resolve o problema, a pressão para substituí-lo nunca se acumula — e o patch carregava doze anos de decisões acumuladas que eram mais fáceis de herdar do que reescrever.

Essa arquitetura tem um custo em contextos colaborativos. Qualquer mudança no mapeamento exige interromper o processo criativo — entrar no modo MIDI Map, retransmitir o CC alvo, selecionar um novo parâmetro de destino — uma sequência construída para um pesquisador solo que, quando usada pelos artistas residentes, interrompia repetidamente os estados corporais compartilhados que levam tempo para se reconstruir. A lógica da *gambiarra* — se funciona bem o suficiente, não há pressão para melhorar — fez com que essa fricção se acumulasse invisivelmente até que outros tivessem que absorvê-la. Uma interface de reconfiguração mais fluida é uma pré-condição para a experimentação colaborativa genuína.

3 Trabalhos Relacionados

3.1 Instrumentos Vestíveis Baseados em Sensores para Dança e Música

Sensores inerciais vestíveis para performance musical e de dança têm sido explorados há quase três décadas [1, 13, 18, 19, 31, 36]. Todoroff e colaboradores [43, 44] são particularmente relevantes, abordando wearables baseados em IMU em contextos que integram dança e música — um enquadramento alinhado com o do Giromin. Vale também destacar que acelerômetros e giroscópios estão entre os componentes de sensoriamento mais adotados na literatura do NIME há algum tempo [30].

3.2 Estratégias de Mapeamento e Relações Gesto-Som

Os arcabouços existentes conceituam o mapeamento gesto-som por meio de taxonomias de ativação e modulação [42], cognição corporificada [49] e dimensões corpo-espaco-tempo [5]. McPherson et al. [28] argumentam ainda que o mapeamento não é uma operação técnica neutra, mas uma prática tecnocientífica que incorpora pressupostos ideológicos: uma preferência por espaços de parâmetros de alta dimensionalidade, estabilidade representacional e fluxo unidirecional de sinal do corpo para o som. Esses pressupostos eram visíveis na arquitetura do Giromin, mas, na prática, a residência revelou que eram preocupações secundárias. As prioridades dos artistas se deslocaram para estratégias cênicas e performativas — a beleza de um gesto, sua leveza ou peso, a liberdade de mover sem antecipar consequências sonoras — em vez de otimizar o próprio mapeamento. O mapeamento forneceu um vocabulário técnico; a residência mostrou que esse vocabulário era insuficiente para capturar o que os artistas estavam realmente negociando.

3.3 Instrumentos Digitais em Contextos Culturais e Tradicionais

Uma linha de pesquisa menor, mas crescente, examina instrumentos digitais dentro de tradições culturais específicas — incluindo dança coreana [18], música clássica indiana [19, 37] e tango argentino [38] — mostrando que situar instrumentos em práticas vivas revela aspectos importantes sobre a vida social dos instrumentos musicais além de sua engenharia técnica. O presente estudo estende essa linha de investigação para as tradições do Nordeste brasileiro, respondendo a chamados por pesquisas culturalmente diversas no NIME [26, 32].

Figura 4: Sessão de 15 de novembro de 2022, com Aishá Lourenço e Orun Santana, coordenada por João Tragtenberg e Miguel Mendes (foto de João Tragtenberg).

3.4 Dimensões Socioculturais do Design de Instrumentos Digitais

Estudos recentes no NIME têm reconhecido cada vez mais que os instrumentos musicais digitais não são artefatos puramente técnicos, mas socioculturais. Tahiroğlu e Magnusson [40] enquadram isso como uma virada disciplinar, argumentando que a pesquisa em IMD deve levar em conta as condições sociais, culturais e políticas em que os instrumentos emergem e circulam. Waters [50] desenvolve essa perspectiva teoricamente, propondo que os instrumentos se tornam musicais por meio de “emaranhamentos” com comunidades, tradições e expectativas compartilhadas, e não por especificações técnicas isoladas. Magnusson [25] estende esse argumento historicamente, mostrando que os instrumentos “migram” por condições sociotecnológicas, evoluindo por meio de negociação cultural e não de otimização de engenharia. Hayes e Marquez-Borbon [14] aguçam a dimensão política, convocando a comunidade do NIME a confrontar seus próprios pressupostos epistemológicos e refletir sobre quais saberes, estéticas e práticas corporais são validados no campo. No entanto, esses arcabouços críticos permanecem em grande parte ancorados em contextos institucionais europeus e norte-americanos.

Um conjunto complementar de estudos começou a articular perspectivas do Sul Global. Wong-Villacres et al. [51], escrevendo a partir da IHC, propõem a “horizontalidade” como um princípio de design enraizado em práticas latino-americanas, argumentando que as epistemologias do Sul constituem arcabouços de design generativos, e não meros locais de aplicação tecnológica. No âmbito do NIME, o conceito de *gambiarra* e a Criatividade Tecnovernacular foram defendidos não simplesmente como improvisação sob restrição, mas como uma cosmotécnica alternativa [46]. Em vez de entender a tecnologia como a aplicação linear de princípios de engenharia universais, essa perspectiva enquadra a *gambiarra* como um modo situado de construção tecnológica do mundo, em que artefatos industriais são reaproveitados, reinterpretados e remontados de acordo com condições materiais locais, lógicas culturais e necessidades coletivas. Nesse sentido, a *gambiarra* opera como uma cosmotécnica do Sul: ela reconfigura a relação entre conhecimento, materialidade e instrumentalidade, colocando em primeiro plano a adaptabilidade, a relacionalidade e a engenhosidade em detrimento da otimização e da padronização.

Como descrito no histórico de desenvolvimento do instrumento (Seção 2), o próprio Giromin foi construído sob condições de *gambiarra* — não como escolha estética, mas como consequência estrutural de financiamento limitado, tempo fragmentado e precariedade institucional. Não desejamos romantizar isso: a *gambiarra* nem sempre é livremente escolhida. É muitas vezes o único caminho disponível, e as restrições que impõe carregam custos reais que são distribuídos de forma desigual entre os praticantes.

O presente estudo estende essa trajetória examinando não o próprio processo de design — porque esse processo não está concluído e já dura 14 anos — mas o momento do encontro: como um instrumento com um grau satisfatório de completude, ele próprio epistemologicamente enraizado na prática da *gambiarra* e nas condições cosmotécnicas do Sul, é negociado por artistas enraizados nas tradições afro-diaspóricas brasileiras. Em vez de tratar a adoção como uma questão de usabilidade apenas, investigamos como vocabulários culturais corporificados, práticas de performance locais e imaginários tecnológicos situados mediam ativamente o significado e os futuros possíveis do instrumento.

4 Contexto da Residência

A residência aconteceu de 7 a 26 de novembro de 2022, no Paço do Frevo⁵ em Recife — uma instituição cultural dedicada à preservação e difusão do frevo, que abriga um museu, salas de aula, estúdios e um auditório. Esta não foi a primeira aparição do Giromin no Paço: o instrumento havia sido apresentado lá em contextos públicos anteriores pelos dois primeiros autores, juntamente com os dois designers de som da residência, em 2016⁶ e 2017, dando à residência um caráter de retorno e continuidade, e não de primeiro encontro. Após a apresentação de 2017, os dois primeiros autores e os designers de som foram convidados a se apresentar na abertura oficial do Carnaval do Recife em 2018 — o palco principal do Marco Zero — ao lado do Quinteto Violado, um dos grupos musicais mais celebrados da cultura nordestina brasileira. Nessa performance, ao lado do Giromin, o Pandivá [2] e outros instrumentos desenvolvidos no grupo de pesquisa também foram apresentados⁷. Esse convite não foi um gesto de hospitalidade institucional a pesquisadores externos; foi um reconhecimento de que esse trabalho pertencia, de alguma forma, ao processo contínuo de autorrenovação do frevo. O frevo é uma tradição tão permeável, viva e em contínua criação que o encontro com a cultura técnica do NIME não é percebido como uma corrupção ou um afastamento de seus princípios, mas como alimento — novas referências digeridas e transformadas por seus artistas em um esforço recorrente de reinventar e sustentar a vida da tradição. Não somos vistos como estranhos ao frevo. Somos vistos como um frevo possível para o futuro.

As sessões aconteceram de segunda a sexta-feira ao longo de duas semanas consecutivas, encerrando com uma apresentação pública em 26 de novembro no auditório do Paço do Frevo. A primeira semana consistiu em sessões individuais e em duplas; a segunda abriu com uma reunião de planejamento com o grupo completo e continuou em duplas, aprofundando os mapeamentos individuais em direção à apresentação. Oito réplicas do Giromin v0.5 foram construídas para a residência.

Figura 5: Fotos dos artistas que participaram da residência. Sentido horário a partir do canto superior esquerdo: Aishá Lourenço, Henrique Albino, Mestre Wilson e Orun Santana (fotos de Junior Teles).

⁵<https://pacodofrevo.org.br/>

⁶Um vídeo da performance completa está disponível em <https://youtu.be/RHjODYCaLjU>

⁷Uma descrição dos instrumentos usados está disponível em <https://youtu.be/FDaQaRtYl2f>; uma gravação da performance completa em <https://youtu.be/NGQXttTvZLo>

Os quatro artistas residentes convidados estão entre as figuras contemporâneas mais significativas da cena musical e de dança de Recife — trabalhar com eles foi um privilégio que moldou a pesquisa em todos os níveis, trazendo peso artístico e profundidade cultural que seria impossível replicar com artistas menos enraizados nas tradições vivas que a residência buscou engajar:

- **Aishá Lourenço**, nascida em Olinda, formada na Escola de Música do Estado de São Paulo e na Manchester MIDI School, se apresentou internacionalmente com artistas como Naná Vasconcelos e Amadou & Mariam. Chegou à residência com uma prática já desenvolvida que ela chama de *eletropercuteria* — um conceito que cunhou após assistir Marco Suzano e Felipe se apresentarem com Naná Vasconcelos, combinando percussão acústica e eletrônica, pés e mãos, em um único setup integrado: “Eu chamo de *eletropercuteria* porque você já usa seus pés, suas mãos — é eletrônico, digital, acústico.”⁸ Esse arcabouço moldou sua abordagem ao Giromin desde a primeira sessão.
- **Henrique Albino**, multi-instrumentista (sopros), compositor e arranjador cuja formação musical foi em grande parte fora das instituições formais — sua principal escola foram as orquestras de rua do frevo, para as quais escreve desde 2009. Sua prática gravita em torno do que ele chama de *música tronxa*, uma sensibilidade próxima ao free jazz e à improvisação livre. A profundidade de seu ouvido musical e de sua erudição dentro do frevo é ilustrada por um episódio durante a residência em que, ao ouvir um sample de orquestra, identificou imediatamente de qual orquestra de frevo específica se tratava: “só aquela orquestra tinha cinco flautas”, comentou Henrique. Ele colaborou com Lia de Itamaracá, Amaro Freitas, Liniker e tantos outros.
- **Orun Santana**, dançarino e capoeirista criado no Centro Daruê Malungo (um dos mais importantes centros de música e dança afro-brasileira), cujo espetáculo solo *Meia Noite* percorreu o Brasil e o exterior (França, Macau).
- **Mestre Wilson** (Wilson Aguiar de Souza), *passista* profissional⁹ e líder do coletivo *Briçantes das Ladeiras*, que ensina e dança frevo nas ruas de Olinda por meio do que ele chama de “pedagogia da rua.”¹⁰

Dois designers de som auxiliaram o facilitador da residência (o primeiro autor):

- **Miguel Mendes**, baixista, produtor e professor de tecnologia musical no Conservatório Pernambucano de Música.
- **Tomás Brandão**, produtor e pesquisador de música eletrônica popular (Brega Funk).

A Tabela 1 resume as principais dimensões de perfil dos participantes.

Cada sessão de trabalho seguiu um processo de proposta e negociação: o facilitador da residência ou os designers de som apresentavam uma proposição de mapeamento codificada em Max e Ableton Live, os artistas a experimentavam, e o grupo avaliava coletivamente o que havia emergido, frequentemente reprogramando o patch em tempo real. As sessões não eram

⁸Para leitores anglófonos: *eletropercuteria* é um neologismo cunhado por Aishá Lourenço que une *eleto* (eletrônico), *percussão* e *bateria*. O conceito descreve uma prática que integra percussão acústica, pads eletrônicos e instrumentos digitais em um único setup corporificado — pés e mãos como partes inseparáveis do mesmo instrumento.

⁹*Passista* é o nome dado aos dançarinos tradicionais de frevo, especialistas no vocabulário acrobático de giros, saltos e passos que constituem essa forma de dança.

¹⁰Um vídeo do quanto a dança improvisada de Wilson está diretamente conectada à música e do quanto essa dança é democrática: https://youtu.be/vm5_q0q5EBl

Tabela 1: Perfis dos participantes da residência artística Giromin.

ID	Gênero	Perfil Principal	Tradições	Exp. Digital	Exp. Corporal
Aishá Lourenço	F	Percussionista	Capoeira, maracatu, afoxé	SPD30, Hand Sonic	Capoeira, técnica Alexander
Henrique Albino	M	Saxofonista / Flautista	Frevo, jazz, baião	Ableton Live (5 anos)	Limitada antes da residência
Miguel Mendes	M	Baixista / Designer de Som	Frevo, jazz, trilha sonora	Ableton, Max/MSP	Experiência em grupo de dança
Orun Santana	M	Dançarino / Capoeirista	Capoeira, dança afro, maracatu, coco	Nenhuma	Graduação em dança, capoeira
Tomás Brandão	M	Guitarrista / Produtor	Pop, rock, eletrônico	Ableton (8 anos), Logic	Experiência limitada
Mestre Wilson	M	Dançarino de Frevo (Passista)	Frevo	Limitada	Dançarino de frevo profissional

estruturadas como testes de usuário de um instrumento acabado, mas como episódios de design participativo nos quais as próprias categorias do mapeamento estavam sob negociação.

As sessões também incorporaram dinâmicas somáticas inspiradas na prática do design somático [15]: exercícios estruturados de consciência corporal em configurações de movimento não familiares — deitar no chão, mover-se em diferentes planos (baixo, médio e em pé) — foram usados para produzir um estranhamento dos padrões habituais de movimento e intensificar a atenção sensorial à relação entre gesto e som. Uma prática em duplas também foi introduzida, na qual um participante guiava o movimento improvisado de outro apenas por sons vocais. Em vários casos, isso evoluiu para improvisação musicalmente guiada: Henrique Albino conduzia o movimento de Mestre Wilson com sua flauta, e Wilson subsequentemente inverteu o exercício, conduzindo a improvisação de flauta de Albino por meio de seu próprio corpo. Essa troca gerou um conjunto de correspondências gesto-som — movimentos de braço particulares, deslocamentos de peso e acelerações direcionais — que foram depois propostos como mapeamentos candidatos para o Giromin.

Albino foi o único residente que se envolveu diretamente com o ambiente de programação do instrumento. Já familiarizado com a produção musical, levou quatro sensores do Giromin para casa e, após um dia de instrução em seu estúdio sobre a interface de mapeamento, desenvolveu um patch de mapeamento original.

Após a residência, foram conduzidas seis entrevistas semiestruturadas com todos os participantes, abrangendo experiência prévia com instrumentos digitais, processo criativo durante as sessões, avaliação técnica do Giromin, a relação tradição-tecnologia e perspectivas de uso futuro.

5 Metodologia

Empregamos a Análise Temática Reflexiva (ATR) seguindo o arcabouço de Braun e Clarke [6–8]. A ATR foi selecionada porque: (a) os dados consistiam em relatos subjetivos ricos que exigiam identificação flexível de padrões; (b) os pesquisadores foram participantes ativos na residência, exigindo um método que incorpore o posicionamento reflexivo do pesquisador; e (c) a abordagem tem sido empregada em estudos do NIME e da IHC sobre experiências com interfaces musicais [33].

A análise adotou uma orientação epistemológica construcionista contextualizada [6], reconhecendo que as experiências dos participantes são co-construídas dentro do contexto cultural de Recife, Brasil. A codificação seguiu uma abordagem predominantemente indutiva, operando tanto em níveis semânticos (significados explícitos) quanto latentes (pressupostos subjacentes).

Após revisão tanto dos extratos codificados quanto do conjunto de dados completo, chegamos a seis temas finais:

- (1) O Corpo como Interface

- (2) Tensão entre Programação e Criação
- (3) A Tradição como Recurso, Não como Barreira
- (4) A Simplicidade como Estratégia de Maestria
- (5) As Limitações Técnicas como Modeladoras da Experiência
- (6) Adoção e Imaginários Futuros

6 Resultados

A grande maioria dos temas das entrevistas converge com questões já consolidadas na literatura do NIME: o problema do toque de Midas, a tensão entre programação e fluxo criativo, o papel da simplicidade na maestria, restrições de bateria e latência, e as condições para a compreensão pelo público dos mapeamentos entre gesto e som. Cada subseção a seguir apresenta os resultados sinteticamente ao lado de suas referências estabelecidas, encerrando com o que foi específico desta residência e não antecipado pela literatura existente.

Figura 6: Mestre Wilson se apresentando no Paço do Frevo durante a apresentação pública ao final da residência (foto de Junior Teles).

6.1 O Corpo como Interface

Os participantes descreveram consistentemente o Giromin como uma extensão do corpo — uma experiência de transparência em que o instrumento recede e o gesto se torna som diretamente [20]. Henrique Albino trouxe uma atenção analítica incomum a essa experiência, articulando uma taxonomia espontânea das relações som-movimento: som *representando*, *acompanhando* e *resultando de* movimento, ao lado de gestos *preparatórios*, *comunicativos* e *executivos*. Essa taxonomia estende o modelo de mapeamento orientado ao intérprete de Tanaka [42] a partir da perspectiva de quem toca, e não de um designer. Um segundo desafio bem documentado dos instrumentos vestíveis também emergiu: o problema do toque de Midas (sensoriamento sempre ativo), em

que qualquer movimento produz som e o artista deve aprender a esculpir o silêncio em vez de ativá-lo [4, 39]:

“Inicialmente me senti preso. O processo consistiu em descolar, em encontrar espaços de silêncio dentro do movimento.” (Orun Santana)

6.2 Tensão entre Programação e Criação

A frustração relatada de forma mais consistente por todos os participantes foi o tempo perdido na configuração do instrumento. Esta foi a principal fonte de fricção no processo da residência — mais citada do que duração de bateria, latência ou qualquer outra restrição técnica. Sua causa raiz era estrutural: o patch Max do Giromin foi desenvolvido como uma *gambiarra* (ver Seção 2.1), construído para funcionar bem o suficiente para um pesquisador solo. Quando o mesmo patch teve que servir a um coletivo de seis artistas, seu custo de modificação — interromper a sessão, entrar no modo MIDI Map, retransmitir CCs alvo, selecionar novos parâmetros de destino, retomar — era pago não por uma pessoa, mas por todos na sala, quebrando repetidamente estados exploratórios corporais que levavam tempo para se reconstruir.

Orun Santana articulou essa frustração visceralmente, descrevendo o processo como montar um quebra-cabeça fragmentado. Sua estratégia adaptativa foi a simplificação: reduzir os parâmetros mapeados aumentava proporcionalmente o tempo para exploração criativa.

“Passamos muito tempo tentando encontrar coisas, pouco tempo experimentando o que já existia. Me senti partido, montando um quebra-cabeça.” (Orun Santana)

O que há de particular neste contexto: para comunidades organizadas em torno da transmissão oral e corporal — onde o conhecimento é produzido por meio de ensaio coletivo, improvisação e co-presença física — o tempo de configuração não é meramente inconveniente. É antagônico às condições epistêmicas sob as quais esses praticantes trabalham. Interromper o fluxo exploratório não apenas desacelerou a sessão; interrompeu o próprio modo de saber que os praticantes de frevo e capoeira trazem a qualquer encontro colaborativo.

6.3 A Tradição como Recurso, Não como Barreira

Contrariando as expectativas, nenhum participante demonstrou resistência à tecnologia digital com base na tradição. Como observou Tomás Brandão, “não houve conflito entre a tradição e essa coisa um tanto disruptiva; todos estavam abertos.” Duas modalidades de engajamento emergiram. A primeira foi a tradição como vocabulário de entrada: Orun Santana usou movimentos de capoeira — ginga, chutes, giros — como matéria-prima para a exploração do Giromin, descobrindo quando e como disparar sons em sintonia com seu movimento e sugerindo lentamente mudanças incrementais, como um eco profundo mapeado para a altura de seu pé.

A segunda foi a tradição como material para reinvenção: o produto emergente mais frequente foi o que os participantes chamaram de “tradição reinventada.” O Giromin não substituiu nem preservou as tradições, mas as transformou em matéria-prima para algo novo. Ao contrário de muitas tradições folclóricas que tratam a inovação como uma ameaça, o frevo é uma tradição viva em que a reinvenção não é incidental, mas constitutiva — uma condição de sua sobrevivência e vitalidade.

Essa abertura surgiu em momentos inesperados: durante uma sessão de improvisação, Mestre Wilson fez uma pausa para observar que havia acabado de inventar um novo *passo* de frevo. Isso também é evidente nas composições de Albino e em como elas compartilham princípios estruturais com frevos dos anos 1950 ao mesmo tempo que introduzem inflexões harmônicas e rítmicas *tronxas*. O frevo é composto dessa contradição entre continuidade e ruptura, que está na própria origem do frevo — a tensão entre músicos militares e *capoeiras* marginalizados — e também é assim que o frevo tem se renovado continuamente.

O próprio Mestre Wilson fez essa conexão histórica durante a entrevista. Com base em seu profundo conhecimento das origens do frevo, ele lembrou que no século XIX, os músicos assistiam aos capoeiristas se movendo à frente das orquestras de metais durante o Carnaval e, contaminados por essa velocidade, compunham novos frevos com base nesses movimentos — um ciclo de retroalimentação corpo-som na própria origem da tradição. Ele então conectou essa história ao instrumento presente:

“O Giromin dá a você a possibilidade de fazer isso ao contrário. O passista sempre dançou atrás da música. Hoje, o Giromin deixa você dançar na frente da música.” (Mestre Wilson)

As referências culturais que o Giromin introduziu causaram alguma fricção, mas essa fricção foi produtiva e não exclusiva: os elementos estrangeiros foram absorvidos e transformados, da mesma forma que o frevo historicamente assimilou influências externas. O Giromin foi recebido não como uma ameaça à tradição, mas como mais um elemento estrangeiro a ser digerido, transformado e convertido em novo frevo.

6.4 A Simplicidade como Estratégia de Maestria

Orun Santana e Henrique Albino obtiveram resultados expressivos adotando simplificação deliberada: menos parâmetros mapeados, menos timbres simultâneos. Essa lógica de dominar um vocabulário reduzido antes de expandi-lo ecoa o relato de Tanaka sobre técnica em instrumentos de sensores [41] e o argumento de Magnusson de que restrições projetadas são condições de virtuosidade [24]. A exploração deliberada de Orun Santana dos pontos de ruptura do giroscópio — empurrar o sensor aos seus extremos operacionais, incorporando saturação de limiar e jitter não linear na estrutura coreográfica — constituiu um modo de técnica estendida própria dos instrumentos de sensores, onde os limites computacionais do instrumento se tornam material expressivo em vez de obstáculos [29]. Miguel Mendes nomeou esse processo diretamente: “o primeiro virtuoso do Giromin.”

“Quanto mais simples o movimento, mais fácil é entender o som. Escolher poucos timbres e variações dentro de cada Giromin funcionou melhor do que múltiplos timbres simultâneos.” (Orun Santana)

6.5 As Limitações Técnicas como Modeladoras da Experiência

Duração de bateria e latência são restrições canônicas dos IMDs vestíveis [10, 17]. Ambas apareceram aqui: o Giromin de Aishá Lourenço ficou sem carga durante a apresentação final; Orun Santana relatou que a resposta aos disparos de pé parecia “um tanto binária” em tempos rápidos. Esses achados ressoam, respectivamente, com a diretriz de Perry Cook de que as baterias morrem nos piores momentos [10] e com a demonstração de Jack et al.

de que a tolerância à latência é menor para instrumentistas com formação percussiva [17]. A dimensão culturalmente específica: o frevo e o coco exigem resolução rítmica em uma granularidade que o pipeline de fusão de sensores atual ainda não alcança. O Giromin, em sua forma atual, favorece a gestos contínuos e fluidos em detrimento do disparo discreto e ritmicamente preciso — uma restrição que recai diferentemente sobre um percussionista de frevo e sobre um artista de noise ou de outras tradições de música experimental.

6.6 Adoção e Imaginários Futuros

A visibilidade das relações entre gesto e som como condição para o engajamento do público está bem estabelecida [4, 39]: quando os mapeamentos são perceptualmente opacos, o público se desengaja. A apresentação final confirmou isso — mapeamentos fluidos e visualmente legíveis mantiveram mais atenção do que os abstratos ou tecnicamente instáveis.

“Houve momentos bastante artísticos e outros, mais de laboratório. Abrimos o laboratório e as pessoas estão assistindo o processo se desdobrar. Feira de ciências.” (Tomás Brandão)

A formulação de Tomás Brandão — “feira de ciências” — nomeia uma tensão que se repete em apresentações públicas do NIME [26]. Parte dessa percepção foi situacional: o evento foi estruturado como um show de processo, apresentando explorações desenvolvidas dentro do prazo limitado da residência, e não uma obra artística acabada. Mas a tensão vai mais fundo. O público do Paço do Frevo chegou com expectativas moldadas pela performance viva do frevo, onde a virtuosidade é visível, corporificada e culturalmente legível. O que viram também carregava o registro estético da performance do NIME — uma tradição à qual o Giromin pertence tanto quanto ao frevo. Isso não é uma falha a ser corrigida, mas uma característica constitutiva do encontro: adaptar o Giromin ao frevo e adaptar os praticantes de frevo ao Giromin estavam acontecendo simultaneamente, e nenhuma das direções estava completa. Esta residência foi a negociação entre esses dois (e muitos outros) Mundos. Reduzi-la a uma perspectiva purista de um processo de design de um IDDM totalmente absorvido por uma prática cultural situada teria fechado a própria tensão que tornou a residência produtiva.

Todos os seis participantes expressaram desejo de continuar usando o instrumento, embora sob condições diferentes. Orun Santana prevê um show completo; Henrique Albino quer usá-lo em concertos e apresentações; Miguel Mendes já o usa profissionalmente. Aishá Lourenço mencionou que o usaria com suporte técnico adequado e Tomás Brandão condiciona o uso futuro a uma interface simplificada.

7 Discussão

O corpo não é simplesmente uma superfície de controle; é um arquivo cultural [3]. O frevo e outras tradições afro-brasileiras codificam histórias de resistência, celebração e identidade coletiva. Quando um instrumento digital gestual entra nesse terreno, ele é avaliado não apenas tecnicamente, mas culturalmente.

Arcabouços de orientação técnica para IMDs vestíveis [13] e paradigmas de sensoriamento gestual [5] fornecem fundamentos cruciais para compreender corpo e gesto na pesquisa em IMDs, mas tratam implicitamente o corpo como um substrato expressivo e largamente universal, deixando de lado a complexidade e as contradições culturais.

Cada uma dessas fricções tem uma forma específica. As seções a seguir as examinam em sequência: a colisão entre duas ontologias incompatíveis da instrumentalidade; as condições estruturais que fizeram de um artista uma ponte enquanto outros encontravam impasse; os compromissos ideológicos embutidos na arquitetura do Giromin antes de qualquer pessoa tocá-lo; e os quatro instrumentos específicos que o processo intra-ativo produziu — nenhum dos quais existia antes de a residência acontecer.

7.1 Duas Ontologias da Instrumentalidade

Henrique Albino foi direto ao ponto: “o frevo não vai se adaptar ao Giromin. O frevo está lá, ele existe.” Ele observou que Mestre Wilson — um *passista* profissional com pouca formação musical formal — não conseguia modificar seus gestos para controlar o mapeamento programado; ele queria mover-se como o frevo e ter o frevo como saída. Miguel Mendes nomeou a lacuna claramente: Wilson “não está tocando com o que temos — ele está tentando tocar um instrumento que ainda não está pronto.”

Imaginamos que o que Wilson esperava era que o instrumento agisse como um músico: o corpo se move como lhe é habitual ao seguir a música, e o instrumento deve responder com a música que ele espera. Essa perspectiva deixa de lado a noção de instrumentalidade — nesse caso, o dançarino não busca um controle de baixo nível sobre os parâmetros sonoros, mas uma correspondência culturalmente codificada de alto nível entre gesto e som. É, na prática, uma demanda de que seu Giromin se torne a orquestra de frevo e seu corpo, o regente — uma abordagem que o Giromin ainda não oferece e que teria levado muito tempo para ser reprojeta dentro do prazo da residência.

Albino, aproximando-se pelo lado do músico (com uma consciência corporal menos trabalhada), ocupou o polo oposto. Seu mapeamento atribuiu cada um dos três ângulos de Euler às frequências de três osciladores — fazendo acordes no espaço. Ele sustentava uma posição do corpo para manter um acorde e se deslocava para encontrar outro. O corpo se tornou um controlador preciso; a expressividade foi subordinada ao controle de baixo nível. O movimento servia ao som e às vezes era imobilizado por ele.

O próprio Albino observou que os mapeamentos que desenvolveu pareciam mais próximos de contextos de música experimental do que do frevo — e que isso não era um fracasso, mas um reflexo de onde ele percebia mais abertura para esse tipo de exploração sonora. No entanto, essa observação não deve ser lida como um distanciamento do frevo: Albino é ele próprio um vetor da transformação contínua do frevo. Ele escreveu composições de Frevo como *Salto Quântico* do álbum *Música Tronxa*, construídas sobre dissonância intensa e compassos irregulares; seu álbum mais recente *Frevo Macuca*, uma colaboração com o bloco carnavalesco Boi da Macuca com muitos artistas convidados, une sensibilidades experimentais e aderência rigorosa às estruturas e formatos tradicionais do frevo¹¹. O frevo, na prática de Albino, não é um objeto fixo que resiste ou aceita tecnologia — é um campo em movimento, do qual ele é uma força ativa de modelagem.

De forma semelhante, as estratégias de mapeamento de Aishá Lourenço permitiram que microgestos sutis estendessem as possibilidades expressivas de seu kit de *eletropercuteria*. Integrando o Giromin ao lado de um *pandeiro* e um pad de samples Roland SPD30, ela mapeou mudanças no ângulo do pé para modular efeitos em tempo real enquanto suas mãos permaneciam livres para

¹¹Disponível em algumas plataformas de streaming

tocar os pads. Golpes de pé, por sua vez, disparavam samples do pad independentemente, estendendo o vocabulário da percussão digital muito além do que os controladores de pé convencionais tipicamente oferecem.

7.2 A Dupla Proficiência como Acesso Estrutural

O participante que melhor conectou os dois polos do design do IDD foi Orun Santana. Albino nomeou a razão: “ele é músico e tem domínio do corpo. Quando você junta os dois, funciona.” Orun buscou parâmetros simples e corporalmente naturais — um golpe de pé disparando samples, a amplitude do movimento do braço sintetizando sons de vento do *Elemental* de Tiago Brizolara [9] — que preservavam tanto a instrumentalidade musical quanto a expressividade corporal. Sua fluência em ambos os domínios não era talento excepcional, mas acesso estrutural: a técnica instrumental do Giromin é consciência corporal e sensibilidade musical em combinação [41], e o instrumento, em sua forma atual, é navegável apenas por artistas que já carregam as duas.

7.3 O Instrumento Não É Neutro

O próprio Giromin — e os acelerômetros, giroscópios, algoritmos de fusão de sensores e código de processamento gestual que o constituem — não podem ser entendidos como ferramentas técnicas neutras. Como argumentam McPherson e Lepri [27], as tecnologias musicais incorporam pressupostos estéticos, culturais e políticos em suas arquiteturas. Escolhas sobre filtros de suavização, detecção de limiar, faixas de parâmetros, tolerância à latência e estruturas de mapeamento privilegiam implicitamente certos tipos de movimento, temporalidade e controle enquanto marginalizam outros. Essa assimetria não é meramente uma questão de melhores mapeamentos dentro da mesma arquitetura. Mesmo um Giromin mais flexível carregaria compromissos ideológicos anteriores embutidos em como organiza seu espaço de parâmetros: sensores produzindo fluxos numéricos, parâmetros organizados como faixas espacialmente navegáveis, controle fluindo unidirecionalmente do gesto para o som [28]. Essas não são escolhas de engenharia neutras, mas pressupostos herdados — da telecomunicação e da síntese modular — que entendem a música como representacionalmente estável, gestualmente controlável e temporalmente estática. O frevo não opera dentro dessa ontologia: nessa tradição, som e corpo coproduzem em vez de um controlar o outro.

A ideologia de um motor de mapeamento está pré-inscrita pela forma como seus espaços dimensionais são construídos, muito antes de qualquer pessoa tocá-lo [34]. A residência não produziu mapeamentos errados. Revelou que a própria arquitetura pedia aos artistas que começassem a partir de um conjunto de categorias que suas tradições não compartilhavam.

7.4 Design Intra-Ativo e Instrumentos Específicos

Essas incompatibilidades não foram becos sem saída, mas elementos de fricção para aquecer o processo criativo. Cada negociação de mapeamento começava com um mapeamento proposto — uma sugestão codificada em hardware e software — que os artistas traziam para o corpo e o som. O que emergiu não foi a confirmação ou refutação de uma hipótese anterior, mas a faísca para acender novas possibilidades. Algumas foram desenvolvidas a partir da demanda dos artistas residentes, e algumas foram simplesmente descartadas. Os encontros entre os artistas durante o processo

influenciavam o processo uns dos outros, como o disparo com golpe de pé, que foi primeiro usado por Orun e incorporado por Aishá e Albino, mesmo que cada artista se adaptasse à sua própria prática.

Os designers de som também propuseram novos timbres; o pesquisador reprogramou o patch; o ciclo se repetiu. O que esse processo produziu não foi um controlador universal refinado, mas um conjunto de instrumentos específicos: um disparador de som por golpe de pé enraizado no ataque rítmico do coco, com um efeito de eco profundo modulado pelo ângulo de inclinação da perna; um processador de efeitos gestual de saxofone ou berimbau construído a partir das poucas possibilidades do instrumentista de mover seu instrumento para cima e para baixo; o kit de *eletropercutoria* de Aishá Lourenço, em que sutis mudanças no ângulo do pé modulavam efeitos de outros instrumentos, estendendo o vocabulário da percussão digital além do que os controladores de pé tipicamente oferecem; e a orquestra de frevo de um homem só de Mestre Wilson — ainda não realizada, mas nomeada com precisão por um artista que sabe o que ela precisaria fazer. O encontro entre a capoeira de Orun Santana e um patch de Max desenvolvido em um contexto técnico não resolve essa distância. Ele a torna produtiva.

Lepri [21, 22] argumenta ainda que os sistemas tecnológicos carregam valores e imaginários inscritos que moldam não apenas como os dispositivos funcionam, mas como convidam formas particulares de subjetividade e ação. Sob essa perspectiva, o Giromin não apenas estende o corpo; ele propõe um modelo particular de agência corporal estruturada pelo sensoriamento contínuo, modulação de parâmetros e interpretação algorítmica. Quando situado na experiência musical e de dança dos residentes, esse modelo encontra ontologias alternativas de ritmo, coletividade e corporalidade. As tensões e adaptações resultantes revelam que os processos de design de IMD, SID e IDD frequentemente subestimam o emaranhamento sociotécnico entre as tecnologias de sensores e sistemas de movimento culturalmente corporificados.

A residência, portanto, coloca em primeiro plano uma fricção que a pesquisa do NIME ainda não resolveu: sensores, mapeamentos e algoritmos são culturalmente situados — mas situados em qual cultura? O Giromin carrega os pressupostos estéticos e técnicos de uma tradição; os artistas carregam os compromissos ontológicos de outra. Albino nomeou isso diretamente: “o frevo não vai se adaptar ao Giromin. O frevo está lá, ele existe.” O instrumento não absorveu totalmente o frevo. O frevo não absorveu totalmente o instrumento. O que a residência produziu não foi síntese, mas confluência — no sentido de Antônio Bispo dos Santos [12]: um rio não deixa de ser rio quando conflui com outro; ao contrário, torna-se ele mesmo e outros rios. Quando confluenciamos, estamos juntos sem nos misturar.

8 Conclusão

Os achados aqui relatados são melhor compreendidos como contradições reveladas do que como problemas resolvidos. Dois meses é um período de teste mais longo do que a maioria dos instrumentos apresentados nesta conferência normalmente recebe — mas é um intervalo curto dentro dos quatorze anos de desenvolvimento do Giromin, e um período mínimo ante os 119 anos de existência do frevo. As fricções documentadas aqui — entre duas ontologias da instrumentalidade, entre controle paramétrico e correspondência culturalmente codificada, entre uma arquitetura construída para um tipo de corpo e tradições que operam a partir

de outro — não são falhas da residência. São seu produto mais importante para o design de IDDM.

O desenvolvimento de instrumentos musicais nunca esteve confinado a laboratórios, oficinas e fábricas. Continua nos corpos dos instrumentistas: em cada nova técnica desenvolvida, cada nova composição, cada performance em que um corpo tenta tornar um instrumento seu, e cada tradição que o instrumento adentra ao longo do tempo. O Giromin não está concluído, ele está sendo moldado — pelos acordes no espaço de Albino, pelo instrumento de pé de Orun, pela *eletropercuteria* de Aishá, pela demanda de Mestre Wilson de transformar seu corpo em uma orquestra de frevo. Cada um desses é um ato de design.

9 Declaração Ética

Os participantes consentiram com o uso de seus nomes e imagens durante a residência. Consentiram verbalmente, em declaração gravada, com o uso acadêmico não comercial do conteúdo das entrevistas. Todos os participantes foram remunerados pela participação no programa de residência. Todas as considerações éticas foram levadas em conta durante a condução deste estudo, e os direitos e o bem-estar dos participantes foram protegidos ao longo de todo o processo de pesquisa.

Ao longo da residência, as práticas musicais e de dança dos residentes e as tradições às quais pertencem foram respeitadas. Suas vozes foram ouvidas ao longo do processo, respondendo às suas solicitações de sons e mapeamentos de parâmetros gestuais. Também respeitamos seu tempo, permitindo que se engajassem com a prática proposta em seus próprios tempos, dentro de sua disponibilidade e da agenda coletivamente acordada.

Acknowledgments

Este projeto foi parcialmente financiado pela FUNDARPE – Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. Os autores expressam sua gratidão ao Paço do Frevo por sediar a residência. Agradecem também aos Artistas em Residência Aishá Lourenço, Mestre Wilson, Henrique Albino e Orun Santana, bem como aos designers de som Miguel Mendes e Tomás Brandão (TomBC) e à produtora executiva Laura Proto, que contribuíram enormemente para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do Giromin, e à dedicação da equipe de desenvolvimento para garantir o seu funcionamento adequado. Por fim, agradecem a todos que utilizaram o Giromin e contribuíram para a sua melhoria contínua.

Referências

- [1] Ryan Aylward and Joseph A. Paradiso. 2006. Senseable: A Wireless, Compact, Multi-User Sensor System for Interactive Dance. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Paris, France, 134–139.
- [2] Jerônimo Barbosa, Filipe Calegario, João Tragtenberg, Giordano Cabral, Geber Ramalho, and Marcelo M. Wanderley. 2015. Designing DMIs for Popular Music in the Brazilian Northeast: Lessons Learned. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Edgar Berdahl and Jesse Allison (Eds.), Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, USA, 277–280. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1179008>
- [3] Eliot Bates. 2012. The Social Life of Musical Instruments. *Ethnomusicology* 56, 3 (2012), 363–395.
- [4] Florent Berthaut, Mark T. Marshall, Sriram Subramanian, and Martin Hachet. 2013. Rouages: Revealing the Mechanisms of Digital Musical Instruments to the Audience. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Graduate School of Culture Technology, KAIST, Daejeon, Republic of Korea, 164–169. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1178478>
- [5] Frederic Bevilacqua, Norbert Schnell, and Sarah Fdili Alaoui. 2011. Gesture Capture: Paradigms in Interactive Music/Dance Systems. In *Emerging Bodies: The Performance of Worldmaking in Dance and Choreography*, Gabriele Klein and Sandra Noeth (Eds.), transcript Verlag, Bielefeld, 183–194.
- [6] Virginia Braun and Victoria Clarke. 2006. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology* 3, 2 (2006), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- [7] Virginia Braun and Victoria Clarke. 2019. Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health* 11, 4 (2019), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- [8] Virginia Braun and Victoria Clarke. 2021. *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE.
- [9] Tiago Brizolara, Sylvie Gibet, and Caroline Larboulette. 2020. Elemental: a Gesturally Controlled System to Perform Meteorological Sounds. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. NIME, Birmingham, UK.
- [10] Perry R. Cook. 2001. Principles for Designing Computer Music Controllers. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Seattle, WA, 3–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1176358>
- [11] Rita de Cássia Barbosa de Araújo. 1997. Carnaval do Recife: a alegria guerreira. *Estudos Avançados* 11, 29 (1997), 203–215.
- [12] Antônio Bispo dos Santos. 2023. *A Terra Dá, a Terra Quer*. Ubu Editora, São Paulo, Brasil.
- [13] Ian Hattwick, Joseph Malloch, and Marcelo M. Wanderley. 2014. Forming Shapes to Bodies: Design for Manufacturing in the Prosthetic Instruments. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. London, UK, 443–448.
- [14] Lauren Hayes and Adnan Marquez-Borbon. 2020. Nuanced and Interrelated Mediations and Exigencies (NIME): Addressing the Prevailing Political and Epistemological Crises. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Birmingham City University, Birmingham, UK.
- [15] Kristina Höök. 2018. *Designing with the Body: Somaesthetic Interaction Design*. The MIT Press, Cambridge, MA.
- [16] IPHAN and Prefeitura do Recife. 2007. *Dossiê de Candidatura: Frevo, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil*. Technical Report. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Recife.
- [17] Robert H. Jack, Adib Mehrabi, Tony Stockman, and Andrew McPherson. 2018. Action-Sound Latency and the Perceived Quality of Digital Musical Instruments: Comparing Professional Percussionists and Amateur Musicians. *Music Perception* 36, 1 (2018), 109–128. <https://doi.org/10.1525/mp.2018.36.1.109>
- [18] Ajay Kapur, Dae Hong Kim, Raakhi Kapur, and Kisoon Eom. 2013. New Interfaces for Traditional Korean Music and Dance. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Daejeon, Korea, 113–118.
- [19] Ajay Kapur, Eric L. Yang, Adam R. Tindale, and Peter F. Driessen. 2005. Wearable Sensors for Real-Time Musical Signal Processing. In *Proceedings of the IEEE Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal Processing*. IEEE.
- [20] Marc Leman. 2008. *Embodied Music Cognition and Mediation Technology*. MIT Press, Cambridge, MA.
- [21] Giacomo Lepri. 2022. *PLAY-MAKE-BELIEVE: DISCOVERING THE MUSICAL VALUES INSCRIBED INTO DIGITAL INSTRUMENTS*. Ph. D. Dissertation.
- [22] Giacomo Lepri and Andrew McPherson. 2019. Fictional Instruments, Real Values: Discovering Musical Backgrounds with Non-Functional Prototypes. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME)* (Porto Alegre, Brazil), Queen Mary University of London, 122–127. https://nime.org/proceedings/2019/nime2019_paper024.pdf
- [23] Sebastian O. H. Madgwick, Andrew J. L. Harrison, and Ravi Vaidyanathan. 2011. Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm. In *2011 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics*. 1–7. <https://doi.org/10.1109/ICORR.2011.5975346>
- [24] Thor Magnusson. 2010. Designing Constraints: Composing and Performing with Digital Musical Systems. *Comput. Music J.* 34, 4 (dec 2010), 62–73. https://doi.org/10.1162/COMJ_a_00026
- [25] Thor Magnusson. 2021. The migration of musical instruments: On the socio-technological conditions of musical evolution. *Journal of New Music Research* 50, 2 (2021). <https://doi.org/10.1080/09298215.2021.1907420>
- [26] Juan Pablo Martínez Avila, João Tragtenberg, Filipe Calegario, Ximena Alarcon, Laddy Patricia Cadavid Hinojosa, Isabela Corintha, Teodoro Dannemann, Javier Jaimovich, Adnan Marquez-Borbon, Martin Matus Lerner, Miguel Ortiz, Juan Ramos, and Hugo Solis García. 2022. Being (A)part of NIME: Embracing Latin American Perspectives. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. <https://doi.org/10.21428/92fbeb44.b7a7ba4f>
- [27] Andrew McPherson and Giacomo Lepri. 2020. Beholden to our tools: negotiating with technology while sketching digital instruments. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Romain Michon and Franziska Schroeder (Eds.), Birmingham City University, Birmingham, UK, 434–439. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4813461>
- [28] Andrew McPherson, Landon Morrison, Matthew Davison, and Marcelo M. Wanderley. 2025. On mapping as a technoscientific practice in digital musical instruments. *Journal of New Music Research* 54, 1 (2025). <https://doi.org/10.1080/09298215.2024.2442356> Published online ahead of print.
- [29] Andrew P. McPherson and Youngmoo E. Kim. 2012. The Problem of the Second Performer: Building a Community Around an Augmented Piano. *Computer Music Journal* 36 (2012), 17.

- [30] Carolina Brum Medeiros and Marcelo M. Wanderley. 2014. A Comprehensive Review of Sensors and Instrumentation Methods in Devices for Musical Expression. *Sensors* 14, 8 (2014), 13556–13591. <https://doi.org/10.3390/s140813556>
- [31] Eduardo A. L. Meneses, Thomas Piquet, Jason Noble, and Marcelo M. Wanderley. 2023. The Puara Framework: Hiding Complexity and Modularity for Reproducibility and Usability in NIMES. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Mexico City, Mexico.
- [32] Fabio Morreale, S. M. Astrid Bin, Andrew McPherson, Paul Stapleton, and Marcelo Wanderley. 2020. A NIME Of The Times: Developing an Outward-Looking Political Agenda For This Community. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Romain Michon and Franziska Schroeder (Eds.). Birmingham City University, Birmingham, UK, 160–165. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4813294>
- [33] Fabio Morreale and Andrew McPherson. 2017. Design for Longevity: Ongoing Use of Instruments from NIME 2010-14. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Aalborg University Copenhagen, Copenhagen, Denmark, 192–197. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1176218>
- [34] Landon Morrison and Andrew McPherson. 2024. Entangling Entanglement: A Diffractive Dialogue on HCI and Musical Interactions. In *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 1–17. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642171>
- [35] Giuliano Lamberti Obici. 2014. *Gambiarra e Experimentalismo Sonoro*. Tese de Doutorado. Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- [36] Joseph A. Paradiso, Eric Hu, and Kai-yuh Hsiao. 1998. Instrumented Footwear for Interactive Dance. In *Proceedings of the XII Colloquium on Musical Informatics*. Gorizia, Italy.
- [37] Laurel S Pardue, Kuljit Bhamra, Graham England, Phil Eddershaw, and Duncan Menzies. 2020. Demystifying tabla through the development of an electronic drum. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. NIME, Birmingham, UK.
- [38] Juan Ramos, Esteban Calcagno, Ramiro Oscar Vergara, Pablo Riera, and Joaquín Rizza. 2022. Bandoneon 2.0: an interdisciplinary project for research and development of electronic bandoneons in Argentina. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. NIME, Auckland, New Zealand.
- [39] W. Andrew Schloss. 2003. Using Contemporary Technology in Live Performance: The Dilemma of the Performer. *Journal of New Music Research* 31, 1 (2003).
- [40] Koray Tahiroğlu and Thor Magnusson. 2021. Introduction to the special issue on socio-cultural role of technology in digital musical instruments. *Journal of New Music Research* 50, 2 (2021). <https://doi.org/10.1080/09298215.2021.1907421>
- [41] Atau Tanaka. 2000. Musical Performance Practice on Sensor-Based Instruments. In *Trends in Gestural Control of Music*, M. M. Wanderley and M. Battier (Eds.). Ircam – Centre Pompidou, 389–405.
- [42] Atau Tanaka. 2010. Mapping Out Instruments, Affordances, and Mobiles. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Sydney, Australia, 88–93.
- [43] Todor Todoroff. 2011. Wireless Digital/Analog Sensors for Music and Dance Performances. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Oslo, Norway, 515–518.
- [44] Todor Todoroff, Frédéric Bettens, Loïc Reboursière, and Wen-Yang Chu. 2009. “Extension du Corps Sonore” – Dancing Viola. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. NIME, Pittsburgh, PA, United States, 141–146. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1177691>
- [45] João Tragtenberg. 2017. *Instrumentos Digitais de Dança e Música: Uma Proposta de Paradigma para Potencializar o Design de Instrumentos para Expressão Musical e Corporal*. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, Brasil.
- [46] João Tragtenberg, Gabriel Albuquerque, and Filipe Calegario. 2021. Gambiarra and Techno-Vernacular Creativity in NIME Research. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. Shanghai, China, Article 75. <https://doi.org/10.21428/92fbeb44.98354a15>
- [47] João Tragtenberg, Filipe Calegario, Giordano Cabral, and Geber L. Ramalho. 2019. Towards the Concept of Digital Dance and Music Instruments. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. UFRGS, Porto Alegre, Brazil. http://www.nime.org/proceedings/2019/nime2019_paper018.pdf
- [48] João Nogueira Tragtenberg, Filipe Calegario, Giordano Cabral, and Geber L. Ramalho. 2019. Towards the Concept of Digital Dance and Music Instruments. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*, Marcelo Queiroz and Anna Xambó Sedó (Eds.). UFRGS, Porto Alegre, Brazil, 89–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3672878>
- [49] Federico Visi, Rodrigo Schramm, and Eduardo Miranda. 2014. Use of Body Motion to Enhance Traditional Musical Instruments: A Multimodal Embodied Approach. In *Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression*. London, UK, 460–465.
- [50] Simon Waters. 2021. The entanglements which make instruments musical: Rediscovering sociality. *Journal of New Music Research* 50, 2 (2021). <https://doi.org/10.1080/09298215.2021.1899247>
- [51] Marisol Wong-Villacres, Adriana Alvarado Garcia, Karla Badillo-Urquiola, Mayra Donaji Barrera Machuca, Marianela Ciolfi Felice, Laura S. Gaytán-Lugo, Oscar A. Lemus, Pedro Reynolds-Cuéllar, and Monica Perusquia-Hernández. 2021. Lessons from Latin America: Embracing Horizontality to Reconstruct HCI as a Pluriverse. *Interactions* 28, 2 (2021), 48–53.